

Сагайдак М.А.

Кандидат історичних наук
Директор Центру археології Києва ІА НАН України

ПРО ДЕЯКІ ТРУДНОЩІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧАТКІВ ДАВНЬОРУСЬКИХ МІСТ

Про загальну концепцію історії давньоруського літописання написано немало, однак стосовно міської історії дослідники підкреслюють, по-перше, розрізненість історичних свідоцтв, по-друге, їх вибіркового характеру. Свого часу цей стан писемних джерел щодо міст констатував у передмові до своєї книги “Древнерусские города”, академік М.М. Тихомиров, зауваживши, що більш-менш повне уявлення можна отримати тільки про такі міста, як Київ, Великий Новгород, Володимир Залеський, у яких склалися літописи, а вже про Чернігів, Смоленськ, Ростов, Суздаль інформації набагато менше, не говорячи про решту міст XI–XIII ст. Як знаємо, брак літописної інформації не завадив історикові створити концепцію послідовного розвитку давньоруського міста від племінного центру до феодального міста та доказувати наявність на Русі так званого “міського ладу”¹.

Зазначимо, що вітчизняна медієвістика вже з XVIII ст. і до 50-х рр. XX ст., коли в ній активно працював академік М.М. Тихомиров, у своїх висновках, зокрема в концептуальному сенсі, опиралася виключно на писемні джерела. І не дарма, коли до проблематики вивчення давньоруського міста залучилися археологи, вони були змушені: з одного боку, у своїх висловлюваннях опиратися на наявність або відсутність необхідних археологічних артефактів, загально-визнані типології та хронологію археологічних знахідок; з другого боку, в конкретно історичних реконструкціях послуговуватися здебільшого історичними концепціями, тобто, вишукувати підтвердження літописних версій утворення давньоруських міст. Оскільки ж літописних версій було кілька, археологам нічого не лишалося, як дотримуватися тих наукових шкіл, які репрезентували регіони за географічно-територіальним принципом. Очевидно, наслідком даного процесу можна вважати відмінності інтерпретації території Давньої Русі як єдиної культурної провінції. Тут погляди різних наукових шкіл багато в чому різняться. Одні сприймають історію становлення Давньої Русі як єдиний процес формування політичної системи та становлення єдиної культурної провінції, себто як зростання й об’єднання двох територіальних блоків: Південного – з центром у Києві й Північного – з центром у Новгороді². Прихильники інших поглядів дотримуються думки, що культурна відмінність Півночі та Півдня Русі спостерігалась у багатьох галузях: ковальських традиціях – використанні на Півночі й Півдні різних способів виробництва знарядь праці і побутових предметів з чорних металів, (у першому випадку використання зварювальних технологій, у другому – більш простих технічних засобів); гончарному ремеслі – на Півночі продовжує побутувати ліпна кераміка, тоді як одночасно Південь повсюдно використовує гончарне коло; рідкісними на Півночі були укріплені поселення, на Півдні основна маса пунктів мала оборонні споруди. Суттєвою відмінністю археологічних комплексів з Північноруських областей є висока концентрація знахідок із кольорових металів, різноманітних імпортованих монетних скарбів. Культурний шар тут, як правило, більш насичений скляними імпортованими бусами, престижними побутовими предметами ніж на Півдні. Пояснення даного факту намагаються пояснити не стільки “бідністю” одного регіону й “багатством” іншого, скільки різним характером економіки: територія Півночі експлуатувалася переважно як периферійна зона, тут концентрувалися промислові ресурси пушної охоти, отже регіон становив основу хуторної торгівлі Русі. Південь використовував своє важливе геополітичне положення, близькість до ринків Сходу та Візантії, отже перебрав на себе функцію регулятора товарно-економічних зносин. Влада за таких обставин завжди надавала перевагу другій позиції. Отже, мотивом до

¹ Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – М., 1956. – С. 3-4.

² Толочко П.П. К 80-летию академика РАН Валентина Лаврентьевича Янина // Археология. – К., 2009. – № 1. – С. 6.

об'єднання, скоріш за все, послужила взаємозалежність та різна ступінь розвитку економіки Півдня та Півночі¹.

На сьогодні, як нам здається, стосовно писемних пам'яток як джерела вивчення актуальних проблем історії Русі, в тому числі й проблеми давньоруського міста, ситуація помітно змінюється. Суть таких змін полягає не тільки у відмові від ідеологем та поверненні в річище дослідницького процесу ідей, що вироблялися в різні історичні періоди формування історичного знання: цей процес безперечно повертає довіру до літописів як історичного джерела, проте ним не вичерпується весь процес інновацій. Багато нових можливостей відкрилося через більш інтенсивний і широкий науковий обмін, що відкрилася в останні десятиліття. Розпочався новий етап критичного аналізу специфічних рис літописних джерел. Останні ж, обумовлені, в першу чергу, способом складання літописів, а також і ставленням автора – складача літописного зводу до своїх попередників. Як з'ясовується, при складанні нових зводів відбувалася постійна “авторська” обробка отриманого від попередників матеріалу, отже, первісний текст і його авторська обробка по суті зливаються, переходячи один у другий. В результаті “Початковий літопис” явився у своїх різних редакціях, заступивши тим самим первісний текст літопису. Вже складачеві початкового зводу – “Повісті минулих літ” (далі – ПМЛ) – не вдалося досягнути повного узгодження її складових частин, навіть політична обробка тексту, як гадають дослідники, була не проведена до кінця².

Кожен літописець здійснював фактичне авторство лише по відношенню до невеликої частини літопису, описаного ним як сучасника подій. Вважають, що найраніше зведення виникли вже в оточенні Володимира Святославина при Десятинній церкві. Аналогічні детальні записи велися за Ярослава Мудрого, причому їх розбивають на новгородський та київський періоди князювання. Зведення, куди потрапили усні оповіді про прикликання варягів, розповіді про Олега Віщого, про Ігоря і княгиню Ольгу, Святослава Ігоревича, заснування Києво-Печерського монастиря, як гадають, оформилося між 1054–1060 рр.³ Показові відмінності в осмисленні руської історії, перш за все усної дружинної традиції, котра формувалася в оточенні київських князів X ст. й опинилася включеною до літописних текстів, відзначалися київська та новгородська традиції літописання, дарма, що за твердженням спочатку О.О. Шахматова, а далі інших дослідників, обидві вийшли із спільного джерела – Початкового зводу 1090-х рр.⁴

Якраз на вищезазначеній контроверсійності текстів сучасні дослідники літописів, намагаються вишукати нові докази, які б дозволили їм здійснити, за їхнім виразом: “перебудову найдавнішої руської історії”. Суть таких інтерпретацій писемних джерел зводиться до того, що на підставі нововиявлених матеріалів (лист Каірської генізи, реконструкція тексту первісного “Сказання”, виконана О.О. Гіппиусом) маємо переосмислити цілий ряд літописних оповідей. Достовірний огляд історії Русі, котрий не суперечить ні свідоцтвам іноземних писемних джерел, ні даним археології, на думку К. Цукермана, можна починати з оповіді про вигнання варягів і запрошення Рюрика. Протиріччя, на думку цього автора, виникають в історіографії через те, що привнесені пізнішим редактором в літописний текст абсолютні дати сприймаються дослідниками як частина первісного літописання. І хоча, як зазначається, вже А.О. Шахматов знав ціну літописним датам IX – першої половини X ст., пізніші дослідники виявили безкомпромісну прихильність “умовним датам”⁵.

В цілому, що вважає очевидним К. Цукерман, початкова частина літопису, запозичена із перекладної грецької хроніки, виявляється достатньо випадковою й свідчить лише про те, що

¹ Макаров Н.А. Север и Юг Древней Руси в X – первой половине XIII века: факторы консолидации и обособления // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. – М., 2005. – С. 6.

² Рубинштейн Н.Л. Русская историография. – М., 1941. – С. 20-21.

³ Літопис Руський за Іпатським списком. – К., 1990. – С. VI.

⁴ Мельникова Е.А.. Отражение дружинной исторической традиции в Повести временных лет и Новгородской первой летописи // Дньєслово: Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка. – К., 2008. – С. 27

⁵ Цукерман К. Перестройка древнейшей русской истории // У истоков русской государственности: историко-археологический сборник. – СПб., 2007. – С. 344-345.

нікими свідоцтвами із місцевої історичної пам'яті, про подію які передували вигнанню варягів, літописець не володів. Отже, можемо констатувати, вже зроблено заявку на серйозні “перебудовні” процеси, що у близькому майбутньому дозволять, як вважає іменитий автор, перейти з області “умовних дат” до історично обґрунтованих¹. Зазначимо принагідно, що хронологія для подієвої історії, безумовно, виявляється “каркасом”, без наявності якого втрачають сенс будь-які розмірковування про життя суспільств та держав. Ось і виходить, що за версією К. Цукермана, більшість подій IX ст. – першої половини X ст. описані в ПМЛ, в тому числі й діяльність київських зверхників Аскольда і Діра, слід надалі вважати вигадкою або тенденційними редагуваннями київського літописця початку XII ст., оскільки самого Києва у IX ст. ще не існувало². Враховуючи вказані міркування, довідуємося також, що перший етап виникнення руської державності був ознаменований утворенням на Півночі “Руського каганату або “острова русів” арабських джерел, який проіснував з 830 по 870-ті рр. Доволі вправно обіграно, нічого не скажеш!

Ми не будемо тут вдаватися в тонкощі системи доказів, що пропонуються авторами нової конфігурації писемних даних, яка, на думку К. Цукермана, вже сьогодні дає можливість змінити звичні уявлення у надбудові, створеною наукою, тобто, в історії руської державності³. Тим паче, що дані ідеї розпорошені по багатьох публікаціях вказаного автора і один тільки огляд займе багато місця. Як переконуємося, частина дослідників, зокрема Саймон Франклін та Джонатан Шепард, вже скористалися ними, аби спробувати подолати “києвоцентризм” руської історії. Одним із мотивів, що спонукав їх до даної праці, як стверджують самі автори, також стала складність хронології, що її застосовували давньоруські літописці⁴. Отже, в ситуації, коли історик володіє лише обмеженою кількістю фактів, коли не вдаються спроби відновити хід подій в деталях, автори радять використати метод дедукції, за допомогою якого, можна за подіями в одному місці (степях) розгадати що діється в іншому місці – Середньому Подніпров'ї і т.д. і т. ін. Що ж, метод корисний, тільки чи варто піддаватися його спокусам, коли існує реальна можливість уникнути спрощених уявлень. Чи варто це обговорювати? Зупинимося тільки на тих моментах, котрі можна визнати ключовими для проблеми початків перших давньоруських міст. На наш погляд, дана дискусія ще раз демонструє, яким малопродуктивним є постійні намагання напряму пов'язувати виникнення перших міст Русі та становлення державності у Східній Європі. Очевидно, це може бути наслідком тривалого домінування у вивченні міських центрів Русі, концепцій, побудованих на основі літописних матеріалів. Не дарма деякі історики намагаються встановлювати паралелі між політичною структурою Русі та полісною системою давньої Греції. Літописи – це, передовсім пам'ятки політичної історії.

Археологія, вибіркові дані якої К. Цукерман приводить як власні аргументи, намагається без зайвих емоцій розглядати такі ідеї. Існує цілий ряд підстав розглядати дані процеси не як цілковито взаємопов'язані. Вивчення археологічних матеріалів ранніх міст Русі, і зокрема Києва, нашою думкою, на думку, що міське життя, або, точніше, його носії, з'являються на Русі раніше ніж самі міста. Можна згадати поховання так званих дружинних некрополів, кількість могил яких не рідко ставила в тупик дослідників, які не могли визначити: де ж саме проживали ті, кого поховали під курганами. Дане питання щодо Києва ми вже неодноразово розглядали у своїх статтях. Можна припустити, що саме тому я опинився “піднятим на щит” у вище згадуваній праці К. Цукермана, хоча однозначно не розділяю його ідей. У публікаціях я намагався констатувати, що на сьогоднішній день не вдається встановити остаточного континуїтету поміж побутованням окремих археологічних культур, виявлених у зоні ядра київського містоутворення. Стосовно дохристиянських курганних могильників, датованих IX–X ст., що розміщувалися на Старокиївській горі та Кирилівських висотах, то я припускаю, що в курганах здійснювали поховання своїх небіжчиків представники соціальної страти, яка належала до міської еліти, переважна частина якої проживала на Подолі. Не можна також виключати, що на ранньому етапі фу-

¹ Цукерман К. Перестройка древнейшей русской истории... – С. 346.

² Там же. – С. 346.

³ Там же. – С. 343-351.

⁴ Франклін С., Шепард Д. Начало Руси. – СПб., 2000. – С. 3-4.

нкціонування могильників, частина поховань могли належати міжнародним торговцям, котрим була властива так звана “неповна осілість”. Загальна топографічна ситуація у місті другої половини IX – кінця X ст. мені уявляється наступним чином: Поділ – основний міський район площею понад 100 га, заселений високо інтегрованим населенням, що переважно займалося міжнародною торговельною діяльністю та ремеслом; Старокиївське плато – в основному це сакральна зона із священними дібровами та дохристиянським некрополем, розбитим на кілька частин, північно-західна частина площею в 2 га в кінці IX ст. була відведена для князівсько-дружинного осередку, який був обнесений фортифікаціями; Замкова гора – може розглядатися як цілковито “екстериторіальне” князівське утворення.

Очевидно, що самі процеси, пов’язані з виникненням і функціонуванням перших міських центрів, слід розпочинати з більш раннього періоду, до того ж, вони були набагато складнішими ніж уявляється. Одночасно, з одного тільки соціально-господарчого погляду, виникнення перших східнослов’янських міст було результатом швидкого розвитку виробництва та обміну товарами. Одночасно важливим чинником була зростаюча проблема утворення осередків, які б дали можливість створення влади над регіоном, причому рівнозначно економічної та політичної, чого раніше бракувало у східнослов’янських етносів. Проте спрощенням було б зводити проблему тільки до одного з цих моментів. Українська історіографія, вже починаючи з М. Грушевського, намагалася знайти адекватну відповідь на поставлене питання. В існуванні тиверських та древлянських “градів”, як і побутуванні легендарних “градів” Кия, Щека і Хорива, час функціонування яких відносять до третьої чверті I тис. н.е., хоча літопис жодного разу не вказує дат, сучасна українська історіографія намагається відшукати чинники необхідного гатунку. Вказані “гради” відносять до “найважливіших елементів суспільно-політичної організації східнослов’янського суспільства”, та вважають, що саме останні, історично зумовили виникнення і розвиток перших давньоруських міст¹.

У яких формах і як високо могли бути розвиненими суспільні організації у названих племінних “градах”? Від відповіді на це питання залежить дуже багато і виникає додаткова необхідність обґрунтовувати тезу, згідно з якою на ранньому етапі свого виникнення, давньоруське місто, як стверджується, було найважливішою структурою державності, на перших порах, по суті, рівну їй². Такі погляди на давньоруське місто, наразі пробують розглядати на широкому горизонті ранньофеодальних відносин, котрі охоплюють східну слов’янщину. Як далеко зайшов цей розвиток, на це також не існує єдиної думки. Безперечно, східнослов’янська еліта, яку можна назвати ранньофеодальним класом у різний спосіб динамізувала процес містоутворення. Створення нею власних осередків (фортеці-замки) зазвичай екстериторіальних, скоріше можна назвати часом пошуку спільних перспектив міста та влади. Це триває до кінця X – початку XI ст., коли влада робить рішучий поворот та створює власне адміністративно-християнське місто, що своїми кварталами та помешканнями покриває всю територію колишньої сакральної зони. Так починалася нова сторінка міської історії Русі.

¹ Давня історія України. – К., 2000. – Т. 3. – С. 410-411.

² Там само.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началі XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительстві кафедрального собора і колокольни в Кишиневі в першій половині XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011